

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,
д-р экон. наук, доцент,
зав. кафедрой финансовых услуг и
банковского дела;

СЕМЁНОВА И.О.,
студент ОП «Магистратура»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются основные проблемы налогообложения, возникшие в связи с развитием технологий и переводом экономики в цифровой формат деятельности. В статье рассмотрены также перспективы налогообложения в условиях цифровой экономики. Дано определение налогообложению. Определены особенности налогообложения в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: налоги, налогообложение, цифровая экономика, цифровизация, проблемы, перспективы

TAXATION IN THE DIGITAL ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS

VOLOSHCHENKO L.M.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Financial
Services and Banking;

SEMENOVA I.O.,
Master
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the main problems of taxation that have arisen in connection with the development of technology and the transfer of the economy to the digital format of activity. The article also discusses the prospects of taxation in the digital economy. The definition of taxation is given. The features of taxation in the digital economy are determined.

Keywords: taxes, taxation, digital economy, digitalization, problems, prospects

Постановка задачи. Цифровые технологии оказывают всё большее влияние на экономические и социально-экономические процессы, фактически цифровизация трансформирует саму природу этих процессов. Системы искусственного интеллекта начинают выполнять всё больше и больше рутинных процедур, что меняет рынок труда и рынок технологий, стимулируя развитие электронной коммерции и онлайн-торговли. Это далеко не единственные последствия цифровизации экономики. Самое главное, что цифровая экономика меняет сознание и поведение людей.

Теория и практика налогообложения не могут оставаться незатронутыми этими процессами. Ученые стремятся не только изучить новые аспекты функционирования налоговых систем и процесса налогообложения, но и создать теоретическую и методологическую базу современного налогового администрирования, налогового учёта и контроля, которая была бы адекватна новой налоговой практике. Влияние цифровой экономики на развитие налоговой теории остаётся в значительной степени недостаточно изученной темой в современной исследовательской литературе.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы налоговых отношений в условиях цифровой экономики являются предметом анализа многих современных учёных, а именно: И. А. Майбурова, Л. И. Гончаренко, Ю. Б. Иванова, Е. А. Кирова, Е. Н. Вишневской, Д. К. Грунина и многих других.

Актуальность данной работы объясняется высокой значимостью возникающих в процессе цифровых преобразований экономики и общества проблем и перспектив для сферы налогообложения.

Цель статьи – определить проблемы и перспективы налогообложения в условиях цифровой экономики.

Изложение основного материала исследования. Рассмотрение любого правового явления следует начинать с изучения понятийного аппарата для понимания сущности исследуемого явления. Таким образом, необходимо в первую очередь рассмотреть, что представляет собой налог. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (далее – НК РФ), под налогом подразумевается платёж, который по своей природе является обязательным для уплаты, рассчитываемым индивидуально и

производимым на безвозмездной основе, плательщиком которого выступают физические и юридические лица.

Налог представляется возможным рассматривать с двух сторон – экономической и правовой. Так, с экономической стороны – это часть прибыли или дохода налогоплательщика, выраженная в денежной форме, уплата которого производится хоть и в пользу государства, но при этом в интересах общества. Данное положение характеризует экономическую сторону налога, поскольку данное положение подразумевает его фискально-социальную природу.

Если же говорить о правовой стороне, то в этом случае, в силу уплаты налога образуются публичные правоотношения, субъектами которых выступают непосредственно налогоплательщик и государство или муниципальное образование, в зависимости от того, в бюджет какого уровня поступает налог.

При этом в науке выделяют и социальную природу налога, которую объясняют тем, что уплата налога опосредует общественное отношение, сторонами которого выступают государство и налогоплательщик, и в результате такой уплаты происходит распределение общественных социальных благ [2]. Несмотря на тот факт, что термин «налог» раскрывается в федеральном законодательстве нашего государства, в науке права также имеют место быть различные трактовки данного термина.

Так, Д. О. Русинова говорит о том, что под налогом следует понимать денежное отношение, складывающееся между определёнными субъектами, регламентированными нормами права с целью мобилизации денежных средств в централизованных фондах [1].

В свою очередь, Р. А. Петухова обозначает налог, как обязательный платёж, являющийся по своей сущности индивидуально определённым и безвозмездным, цель которого состоит в предоставлении государству или муниципальному образованию финансовой возможности осуществления деятельности [6]. Свою точку зрения высказывает и В. Г. Пансков. Согласно его мнению, под налогом следует понимать исключительно экономическую категорию, в рамках которой между обществом и государством возникают общественные отношения на предмет определения порядка денежного изъятия, после чего происходит присвоение изъятых у налогоплательщика денежных средств государством с той целью, чтобы государство было в состоянии реализовывать свои полномочия и функции [3].

Налоги играют в обществе и государстве весьма значимую роль, поскольку затрагивают практически все слои населения, а также предприятия, действующие на экономическом рынке. Для налогов при этом характерно наличие определённого числа признаков и функции [11].

Также сегодня активно обсуждается концепция «цифровой экономики». В научных источниках выделяются три подхода к определению «цифровой экономики»: цифровая экономика как способ ведения бизнеса в Интернете; цифровая экономика как система отношений, основанная на использовании цифровых технологий; цифровая экономика как специфическая производственная организация.

Некоторые авторы понимают цифровую экономику как симбиоз виртуальной и реальной экономики, основанный на взаимодействии и создании социальных ценностей.

По мнению другого автора, цифровую экономику следует охарактеризовать как совокупность общественных отношений, которые развиваются при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объёмов данных и прогнозирования для оптимизации производства, распределения, обмена, потребления, повышения социально-экономического развития стран.

В публикации ОЭСР «Перспективы цифровой экономики» термин «цифровая экономика» используется для обозначения рынков, которые функционируют на основе информационных и коммуникационных технологий, которые используются для торговли цифровыми товарами или предоставления услуг через Интернет.

Информационные и коммуникационные технологии проникают во все сферы жизни. Это меняет не только экономику и предпринимательство, но и налоговую систему. Становится всё более очевидным, что цифровая экономика не вписывается в существующие рамки налоговой системы в силу следующих обстоятельств: меняются бизнес-процессы; появляются новые товары и услуги.

В современном мире национальные правительства вынуждены решать проблемы, вызванные устойчивым ростом цифровой экономики. Торговля товарами заменяется услугами, поскольку

цифровая информация, передаваемая через Интернет, заменяет различные материальные товары [9].

Для оценки состояния цифровой экономики и отдельных её элементов рассчитываются специальные индексы и субиндексы, позволяющие оценить конкурентные преимущества стран. Наиболее популярным международным индексом считается ICT Development Index (Индекс развития информационно-коммуникационных технологий), который позволяет оценить масштаб «цифрового разрыва» между странами (рис. 1). По результатам данного исследования в рейтинге из 176 стран лидером по развитию информационно-коммуникационных технологий в 2022 г. стала Исландия. Российская Федерация (РФ) заняла 43 место, отставание от лидеров остаётся существенным.

Рис. 1. Российская Федерация в рейтинге ICT Development Index

Область налогообложения цифровой экономики совершенствуется вместе с международным сотрудничеством, но такие области цифровой экономики, как электронная коммерция, операции с криптовалютой по-прежнему характеризуются несогласованными подходами к определению как налогооблагаемых операций, так и налоговой юрисдикции.

Цифровому бизнесу не нужны фабрики, магазины или другие фиксированные места деятельности, чтобы продавать свои товары и услуги потребителям в стране. Поскольку действующие международные налоговые правила по-прежнему опираются на старые концепции постоянного представительства для признания налоговой юрисдикции, цифровая экономика позволяет вести трансграничный бизнес практически с низкими налогами или даже без налогов. Предприятия по-прежнему, как правило, облагаются

налогом там, где они имеют физическое, а не виртуальное присутствие, а налогообложение по-прежнему строится на традиционных линиях продуктов и услуг.

И предприятиям, и налоговым органам сложно определить, где происходит создание стоимости и как согласовать это с традиционным налоговым администрированием. Налоговые органы разных стран, в том числе и России, считают, что они упускают значительные суммы налогов от цифрового бизнеса, который работает под их юрисдикцией, но не имеет физического присутствия и, следовательно, статуса постоянного представительства по действующим правилам [4].

Передовые информационные технологии меняют саму концепцию контрольной функции, выполняемой налоговой службой, поскольку позволяют налоговым органам последовательно снижать административную нагрузку на налогоплательщиков. В настоящее время налоговый контроль направлен на содействие соблюдению налогового законодательства. Проблемы, которые необходимо решить в ходе налоговой реформы, заключаются в следующем:

- выстраивание партнёрских отношений с налогоплательщиками;
- повышение их мотивации к соблюдению налогового законодательства;
- обеспечение перехода от контрольной функции к функции предотвращения уклонения от уплаты налогов;
- внедрение новых аналитических методов и инструментов (системы искусственного интеллекта, компьютерное обучение, нейронные сети) для работы с большими данными.

Архитектура информационного пространства в настоящее время основана на интеграции программных продуктов и информационных систем, позволяющих налоговым органам контролировать предпринимательскую деятельность налогоплательщиков. Налоговое администрирование в России и других странах должно быть превращено в онлайн-платформу «адаптивную платформу», работающую исключительно с цифровыми источниками информации и цифровыми удостоверениями личности налогоплательщиков. Вполне можно ожидать, что в будущем соблюдение налогового законодательства станет полностью автоматизированным процессом [8].

Также современный этап социально-экономического развития в первую очередь связан с появлением киберфизической системы, которая, в свою очередь, трансформирует многие аспекты общественной жизни.

Это включает в себя, прежде всего, изменения хозяйствующих субъектов. Более того, помимо обычных юридических лиц, налоговой системе придётся иметь дело с «электронными лицами»: поскольку роботы будут участвовать в принятии решений на производстве, логично будет рассматривать их как финансово ответственных и облагаемых налогом лиц.

Во-вторых, в эпоху цифровых технологий новое киберфизическое производство гибридных продуктов или гибридов продукта и услуги будет получать всё более широкое распространение. Такое производство самоорганизуется и управляется системами искусственного интеллекта, что означает, что участие человека в производственных процессах будет сокращено. Примерно в пятой части всех профессий машины заменят людей (около 400 миллионов человек к 2030 году).

В-третьих, формирующееся репутационное общество и репутационное государство будут означать новые институты власти и механизмы принуждения. Согласно законам диалектики (закону спиралевидного развития), социокультурные (цивилизационные) факторы в глобализирующемся мире не исчезают, а, наоборот, становятся ещё более значимыми.

Наконец, появятся новые налоговые институты, связанные с автоматизацией производства и трансформацией системы экономических отношений в связи с развитием репутационного государства. До недавнего времени платёжеспособность (и социальный статус) физических и юридических лиц ассоциировалась в первую очередь с их финансовым состоянием, но теперь появился ещё один показатель платёжеспособности – кредитные баллы в репутационных системах (низкий социальный кредитный балл делает финансовое положение человека менее значимым, по крайней мере частично, поскольку становится труднее обменивать деньги на товары, а в некоторых случаях человек может быть даже лишён того, на что он раньше имел право) [1]. Все вышеперечисленные факторы приводят к объективным преобразованиям в налоговой системе [7].

Проблема налогообложения в условиях цифровизации экономики заключается в цифровой и налоговой неграмотности населения. Почти пятая часть жителей огромной страны не знает, что такое НДС и как он взимается, а десятая часть не знает, что у Федеральной налоговой службы есть сайт, который может во многом упростить жизнь человека. Налоговые органы начисляют налоги, потому что люди не знают, какие налоги они должны платить, потому что не знают термина «электронные ресурсы Федеральной налоговой службы», а если и знают, то не хотят этого делать, опасаясь совершить ненужные и, по их мнению, трудоёмкие действия, недоимки, поиска скрывающихся в тени налогоплательщиков и бесконечной бумажной волокиты. Единственное решение здесь – повышение грамотности населения в области налогообложения и цифровой экономики.

Другая важная проблема заключается в том, что, несмотря на развитие интернет-коммерции (сектор экономики, включающий все финансовые и торговые операции, осуществляемые с использованием компьютерных сетей Интернета, а также бизнес-процессы осуществления этих операций), она до сих пор нигде законодательно не закреплена. Это происходит потому, что нет законодательства. Потому что многие законы рассматриваются и принимаются очень долго – один, два или три года. Кроме того, цифровизация не знает границ: каждый месяц появляются новые флагманы и собираются новые роботы. А налоговая система не успевает за этими инновациями. Отсюда следует вывод, что налоговая система нуждается в полной перестройке своей работы, а также в правовой интеграции всех видов электронной коммерции [5].

Также в настоящее время одной из основных проблем налогообложения, связанных с цифровизацией экономической системы, считается повышение налоговых рисков, возникающих в результате уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов. Это связано с тем, что в настоящее время широкое распространение получили различные бизнес-модели, основанные на осуществлении предпринимательской деятельности, не предполагающей регистрации или присутствия на территории страны исполнителей обязанностей. Широкое распространение получил также Интернет-бизнес, деятельность которого не может похвастаться прозрачностью и трудно поддаётся управлению. Для решения этой проблемы необходимо создание качественно новых технологий

налогового менеджмента, способных пресечь все виды уклонения от уплаты налогов и способствовать снижению налоговых рисков.

Говоря об интернет-бизнесе, следует обратить внимание на реализацию трансграничного онлайн-бизнеса. Большинство российских граждан совершают покупки через Интернет, в основном у иностранных компаний. К ним относятся: allieexpress, Wevers Shop и др., и, к сожалению, вопрос о налогообложении таких трансграничных операций пока не ясен. В настоящее время такие операции облагаются только тарифами, но такой подход устарел и поэтому не позволяет получить много денег, которые могли бы поступить в бюджет. Например, Китай решил эту проблему, введя наряду с тарифами на импорт налог с продаж [10].

Налоговые органы большинства стран пришли к выводу, что деятельность в сфере электронной коммерции является основанием для возникновения обязанности по уплате налогов. Анализ схем уклонения от уплаты налогов в рамках электронной коммерции показывает основные способы уклонения от уплаты налогов:

- использование неопределённости или различий в регулировании национального законодательства в отношении налогообложения доходов от электронного бизнеса;

- вывод интернет-ресурсов для электронного бизнеса и банковских счетов за пределы государства, являющегося местом фактической деятельности, включая оффшорные юрисдикции;

- перераспределение доходов от электронной коммерции между странами;

- открытие зарубежных офисов международными компаниями без представительства, которые отслеживают рынок поставок и информацию о целевых покупателях, и в то же время заключают сделки через иностранные интернет-ресурсы и ведут регулярную деловую деятельность в стране;

- использование труда отдельного разработчика цифровых продуктов, услуги которого оплачиваются электронными деньгами.

В связи с этим основные проблемы возникают при сборе налогов на прибыль и НДС. Что касается корпоративного подоходного налога, то основное внимание уделяется трансфертному ценообразованию, которое позволяет концентрировать прибыль в удобных юрисдикциях. Кроме того, проблема формирования трансфертного ценообразования в этом случае оказывается более сложной в отличие от рынка обычных

товаров. Главным образом потому, что налоговым органам сложно определить реальную рыночную стоимость электронных услуг, поскольку зачастую они уникальны [7].

С точки зрения НДС основная сложность заключается в одновременном администрировании большого количества резидентов других юрисдикций, поставляющих как физические, так и цифровые продукты потребителям рассматриваемой юрисдикции.

Другая проблема – использование цифровой валюты. Цифровые валюты – это элемент цифровой экономики, и рано или поздно с ними придётся иметь дело в контексте налогообложения.

Криптовалюты имеют традиционные характеристики оффшорных зон, поскольку в их обороте нет конкретной личности пользователя и невозможно отследить факт получения прибыли. Причиной этого является тот факт, что Интернет является экстерриториальным (он не принадлежит какой-либо юрисдикции). Кроме того, криптовалюту иногда называют «супероффшорной» зоной из-за независимости криптовалютных систем от финансовых институтов, в том числе банков, сотрудничество с которыми сегодня может противодействовать размыванию налоговой базы и выводу прибыли, а также помочь получить преимущество в плане минимизации налогов по отношению к обычным оффшорным территориям.

На современном этапе можно рассматривать следующие причины невозможности решения вопроса налогообложения криптовалют:

- децентрализация новых платёжных средств, меняющих порядок расчётов на финансовом рынке и в платёжной системе, которая основывалась на традиционных положениях Конституции о том, что государство обладает монополией на эмиссию денег, вызывая неопределённость в отношении правового статуса операций с новыми платёжными средствами;

- анонимность пользователей усложняет сбор налогов, учитывая, что органы финансовой безопасности по-прежнему склонны отдавать предпочтение консервативному подходу к регулированию криптовалют [4];

- существование мнения о том, что виртуальная валюта не оказывает влияния на существенные макроэкономические риски, не ускоряет решение этого вопроса.

Решение проблемы децентрализации и анонимности пользователей внутри системы возможно путём:

– взаимодействия с отдельными финансовыми посредниками, участвующими в системе (например, веб-сайты, на которых пользователи заполняют информацию о номере своего счёта). Однако это применимо только тогда, когда криптовалюта обменивается на обычную валюту, в статусе цифровых товаров для целей налогообложения или в ином статусе с освобождением от прямого и косвенного налогообложения всех доходов от транзакций без привлечения денег;

– лицензирования деятельности по денежным переводам, т.е. пользователей, которые используют криптовалюту не только для оплаты товаров и услуг, но и для других целей – вопреки первоначальному представлению о биткойне как глобальной и нерегулируемой валюте, это эффективный способ признания его легитимности;

– выкупа криптовалюты государством, но этот метод не гарантирует появление новых криптовалют [3].

С учётом вышеизложенного, операции с криптовалютами не облагаются НДС, доход для целей НДФЛ и налога на прибыль признаётся в момент создания и получения пользователями криптовалюты. Однако анонимность пользователей затрудняет реализацию этого подхода. В связи с этим целесообразно ввести льготы для пользователей, имеющих небольшой оборот криптовалюты, а также координировать работу регуляторов по решению проблем отсутствия посредников при раскрытии информации. Однако интересно, насколько актуальна дискуссия о налогообложении криптовалюты в России в связи с законопроектом, запрещающим операции с криптовалютой на территории РФ.

В настоящее время цифровизация экономики в России коснулась и сферы налогового контроля. Благодаря внедрению цифровых технологий становится возможным обеспечить налоговый контроль на новом уровне. Цифровые технологии обеспечивают прозрачность бизнеса и налогового мониторинга. Одним из примеров является широко используемая система автоматического контроля НДС – АСК НДС (Автоматическая система контроля НДС). Отличительной особенностью данной программы является расширение возможностей налоговых органов

за счёт использования инструментов специального контроля над участниками всей цепочки переводов товаров и денег. Программный комплекс обеспечивает полную автоматизацию камеральных проверок налоговых деклараций по НДС, осуществляет контроль над операциями, облагаемыми НДС, выявляет организации, уклоняющиеся от уплаты налога. Программный комплекс направлен на борьбу с недобросовестными налогоплательщиками, выявление фирм-однодневок. Эта система контроля создана с использованием новых облачных технологий, а также анализирует операции в режиме реального времени. Программный комплекс автоматически находит несоответствие данных по НДС, обрабатывая миллионы электронных деклараций. Кроме того, система может моделировать использование налогоплательщиком схемы уклонения от уплаты НДС. Последняя версия программного комплекса отличается отраслевым подходом при проведении налогового контроля, позволяющая проверять целые отрасли и находить налоговые правонарушения. Программа определяет весь путь прохождения товаров, счетов-фактур и налоговых деклараций, а также доходы и расходы налогоплательщиков, выявляет неуплаченные суммы НДС в бюджет. Применение программного комплекса даёт впечатляющие результаты [6].

По данным ФНС РФ, «налоговые поступления в бюджет за 2022 г. увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на 33% и достигли 5,2 трлн руб.» (рис. 2). Однако на таком результате сказались также другие факторы: применение онлайн контрольно-кассовой техники, повышение стоимости реализованных товаров и т.д.

Рис. 2. Динамика налоговых поступлений, трлн руб.

Несмотря на значительный прогресс в сфере администрирования НДС, проблемы уклонения от уплаты НДС и распространения фирм-однодневок до конца не решены, и налоговым органам ещё предстоит большая работа в этом направлении. При этом информационные технологии необходимо совершенствовать и расширять сферы их применения.

Далее также были сформулированы перспективы налогообложения в условиях цифровой экономики:

1. Странам необходимо развивать новые налоговые институты для решения текущих проблем в сфере роботизации производственных процессов и в системе экономических отношений, вызванных возникновением репутационного государства.

2. Цифровая идентификация товаров получает всё более широкое распространение, что является положительным фактором как с экономической точки зрения, так и с точки зрения контролирующих органов. Налоговые льготы и их целесообразность должны анализироваться в контексте конкретных налоговых систем с учётом факторов, определяющих налогообложение в каждой конкретной стране.

3. Информационные технологии стали решающими для эффективности налогового администрирования и качества налоговых услуг. Цифровизация налогового администрирования оказывает совокупное влияние на сбор налогов и на общую эффективность налогового администрирования.

4. Модель налогового администрирования, основанная на услугах, означает, что большая доля взаимодействий между налогоплательщиками и налоговыми органами должна происходить онлайн, а не офлайн. Помимо комфорта и эффективности онлайн-взаимодействия, такие сервисы сводят к минимуму необходимость личных контактов между налогоплательщиками и должностными лицами налоговых органов, что снижает коррупционные риски в процессе местного налогового администрирования.

5. Можно ожидать значительного технологического обновления методов налогового администрирования. Это приведёт к созданию системы добровольного соблюдения требований, основанной на полной интеграции налоговых служб в бизнес-среду налогоплательщиков, автоматизации налоговых платежей и подачи документов, повышении экономической прозрачности и

укреплении взаимного доверия между государственными органами и общественностью.

6. Несмотря на то, что налоговая система в настоящее время переходит на модель 4.0, ключевые функции, поддерживаемые налоговой политикой, останутся прежними. Однако следует ожидать некоторых изменений в значимости этих функций. Например, вполне вероятно, что контролирующие и экологические функции будут усилены, в то время как социальная функция (перераспределение) станет менее важной. Фискальная, регулирующая и стимулирующая функции сохранят своё значение.

7. Глобальная цифровизация экономики приведёт к глубоким преобразованиям в принципах взаимодействия государства и налогоплательщиков, включая изменения в некоторых функциях государственных органов, поскольку граждане будут делегировать полномочия государству в обмен на уплаченные налоги. Подходы к доступу, хранению, обмену и защите информации будут тщательно пересмотрены в рамках масштабной трансформации структуры налоговой системы, вызванной введением новых налогов, таких как налог на определённые виды цифровых операций, удерживаемый у источника, акцизный налог на цифровые услуги и налог на прибыль цифровых предприятий.

В основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрена работа по борьбе с уклонением от налогообложения в рамках реализации Плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS) и обеспечению перехода к автоматическому обмену налоговой информацией [3]. Это важная мера, которая способствует развитию международного налогообложения в условиях становления цифровой экономики и снижению налоговых рисков, связанных с сокрытием налоговой базы. Необходимо сказать, что принятая Программа РФ «Цифровая экономика Российской Федерации» крайне слабо отражена в указанных основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2023 и 2024 годов [3]. Сегодня практически не предусмотрены налоговые рычаги, направленные на стимулирование реализации Программы развития цифровой экономики. Поэтому надо выстраивать налоговую политику в отношении цифровизации

экономики. Принятая Программа развития цифровой экономики во многом риторична, пока ещё не выработана целенаправленная политика в цифровой сфере, не определены основные направления налоговой политики, развивающие цифровую экономику. Важнейшим условием эффективности реализации Программы должны стать чёткие приоритеты, понятное выделение отраслей и направлений, которым нужна налоговая поддержка. Смысл Программы во многом видится в государственной поддержке цифровой трансформации там, где невозможно бизнесу развиваться самостоятельно. Но начинать надо с правового обеспечения цифровой экономики, без которого невозможна реализация поставленных задач. Протекающий в мире процесс цифровизации является объективным и в ближайшей перспективе продолжит своё распространение в России, бросая новые вызовы действующей налоговой системе. Поэтому необходима трансформация налоговой системы в условиях цифровой реальности, осуществляемая в соответствии с продуманной, взвешенной и эффективной налоговой политикой. При этом необходимо обеспечение конкурентоспособности российской налоговой системы путём разработки эффективных и качественных мер налогового стимулирования компаний, развивающих электронные услуги, разработку программного обеспечения и т.д.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, в статье были рассмотрены основные проблемы налогообложения в условиях цифровизации экономики. Также предлагаются пути решения этих проблем в ближайшем будущем со стороны государства с целью формирования поступлений в государственный бюджет, что труднодостижимо при существующем налоговом администрировании.

Список использованных источников

1. Бакаева, О. Ю. Основные направления совместной деятельности налоговых и таможенных органов в условиях цифровой экономики / О. Ю. Бакаева, К. О. Семёнов. – Текст : непосредственный // Налоги-журнал. – 2019. – №. 4. – С. 3-7.

2. Герасименко, О. А. Современные IT-технологии в налоговом администрировании в условиях перехода России к цифровой экономике / О. А. Герасименко. – Текст :

непосредственный // Естественно-гуманитарные исследования. – 2021. – №. 4 (36). – С. 106-109.

3. Герасименко, О. А. Налоги как инструмент государственного управления в условиях цифровой экономики / О. А. Герасименко, А. В. Галль. – Текст : непосредственный // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – №. 2-1. – С. 144-147.

4. Гулькина, Е. Л. Налоговые вызовы цифровой экономики / Е. Л. Гулькина, М. В. Карп, М. В. Типалина. – Текст : непосредственный // Вестник университета. – 2019. – №. 4. – С. 89-95.

5. Деева, Т. В. Тенденции развития удалённого налогового контроллинга в условиях цифровой экономики и больших вызовов пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 / Т. В. Деева. – Текст : непосредственный // Креативная экономика. – 2020. – Т. 14. – №. 7. – С. 1401-1412.

6. Каджаметова, Т. Н. Направления совершенствования налогового контроля в Российской Федерации в условиях цифровой экономики / Т. Н. Каджаметова. – Текст : непосредственный // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – Т. 2. – №. 68. – С. 109-114.

7. Кирова, Е. А. Модернизация налогового контроля в условиях цифровизации экономики / Е. А. Кирова, А. В. Кожебаткина. – Текст : непосредственный // Вестник университета. – 2020. – №. 9. – С. 94-99.

8. Кирова, Е. А. Трансформация налоговой системы России в условиях становления цифровой экономики / Е. А. Кирова, Н. Г. Морозова, А. С. Безверхий. – Текст : непосредственный // Вестник университета. – 2019. – №. 7. – С. 118-124.

9. Кононенко, О. В. Налогообложение в условиях цифровой экономики: вызовы и перспективы / О. В. Кононенко. – Текст : непосредственный // Вестник Института экономических исследований. – 2020. – №. 1 (17). – С. 147-153.

10. Новоселов, К. В. Трансформация налогового контроля НДС в условиях цифровой экономики / К. В. Новоселов. – Текст : непосредственный // Инновационное развитие экономики. – 2019. – №. 5-1. – С. 188-191.

11. Хасанова, С. С. Оптимизация работы ФНС по проведению налогового контроля в условиях цифровой экономики / С. С. Хасанова, Ф. Ж. Антаева. – Текст : непосредственный // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – №. 10-2. – С. 140-143.